

INGLIZ VA O'ZBEK TILIDAGI IBORA VA MAQOLLARIDA RANGLAR USHTIROKI

Xakimova Sadoqat Dilshodbekovna

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

"Ingliz tili nazariy aspektlari №3" kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053902>

Annotatsiya: Ushbu tezis "Ingliz va o'zbek tillaridagi ibora va maqollarda ranglarning ishtiroki" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, unda ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli ibora va maqollarning lingvistik tahlili taqdim etiladi. Tadqiqotda ranglarning frazeologik birliklar tarkibidagi semantik va pragmatik jihatlari, shuningdek, ularning til va madaniyatdagi o'zaro aloqalari o'rganiladi. Mualliflar, ranglarning ibora va maqollarda qanday ma'no qatlamlarini anglatishi, ularning milliy tafakkur va axloqiy me'yorlar bilan qanday bog'lanishini tahlil qilishadi. Ingliz va o'zbek tillaridagi ranglar, ularning frazeologik birliklar va maqollardagi ishtirokida, madaniyatlararo farqlar va o'xshashliklar o'rganilib, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning muhim bir yo'nalishini tashkil etadi. Tadqiqotning maqsadi, ranglarning frazeologik birliklaridagi semantik va pragmatik xususiyatlarini o'rganish orqali, til va madaniyatning o'zaro bog'liqligini yanada chuqurroq anglashdir.

Kalit so'zlar: rang, frazeologik birliklar, ibora, maqol, ingliz tili, o'zbek tili, madaniyat, semantika, pragmatika, lingvistik tahlil, madaniyatlararo farqlar, milliy tafakkur, frazeologiya.

Kirish.

Ranglar inson tafakkurida muhim o'rin tutadigan elementlardan biri bo'lib, ular til va madaniyatda o'ziga xos semantik, obrazli va simbolik ma'no qatlamlarini ifodalashda keng qo'llaniladi. Ranglarning frazeologik birliklardagi ishtiroki tilning o'ziga xos xususiyatlarini, jamiyatning madaniy qadriyatlarini va milliy tasavvurlarini aks ettiradi. Ranglar, o'zaro farq qiluvchi madaniyatlarda, turli semantik ma'nolarda qo'llanilishi orqali, xalqning dunyoqarashi, estetik ko'rinishlari, shuningdek, ijtimoiy va axloqiy me'yorlarini ifodalovchi kuchli vosita sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, ibora va maqollar tilning eng an'anaviy, eng ko'p ishlatiladigan frazeologik shakllaridan biri bo'lib, unda ranglar o'zining ko'plab ma'nolarini namoyon etadi.

Ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli ibora va maqollarni tahlil qilish, ikkala tilning frazeologik tizimlarida ranglarning qanday ishlatilishini, ularning madaniyatshunoslik va kognitiv jihatlari aniqlashga imkon beradi. Har ikki til o'zining tarixiy, madaniy va ijtimoiy xususiyatlariga ko'ra ranglarni turli shakllarda tasvirlaydi va ularning frazeologik birliklardagi ma'nolarida farqlarni keltirib chiqaradi. Ingliz va o'zbek tillarida ranglarning semantik ifodalari o'zaro o'xshash bo'lishi mumkin, lekin ular jamiyatlarning turli tarixiy-madaniy kontekstlari va tafakkurlari bilan bog'liq ravishda turlicha shakllanishi mumkin.

Ushbu tezis ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli ibora va maqollarni tahlil qilishni maqsad qilib, ranglarning frazeologik birliklar orqali qanday ifodalanganini o'rganadi. Tadqiqotda ranglarning semantik va pragmatik jihatlari, shuningdek, ularning milliy madaniyatdagi tasavvurlari va ijtimoiy aks ettirish funksiyalari tahlil qilinadi. Tezis, ranglarning frazeologik birliklarda qanday qo'llanilishi va bu qo'llanishning madaniy-kognitiv jihatlari o'rtasidagi aloqalarni o'rganishga qaratilgan.

Shu bilan birga, ranglarning frazeologizm va maqollardagi ishtiroki orqali til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni anglash, ranglarning ma'no qatlamlari va madaniy kodlarni yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Tezisdagi ingliz va o'zbek tillaridagi ranglarning madaniy kontekstda qanday farq qilishini aniqlashga harakat qilinadi, shuningdek, bu tillardagi ranglarning semantik va pragmatik funksiyalarining umumiy va o'ziga xos jihatlari tahlil etiladi.

Adabiyotlar tahlili.

Ranglarning til va madaniyatdagi roli haqida so'nggi yillarda olib borilgan tadqiqotlar ko'plab tilshunoslar va madaniyatshunoslar tomonidan yoritilgan. Ranglar frazeologik birliklarda keng qo'llanilishi, ularning semantik va pragmatik funksiyalarini o'rganishda ko'plab ilmiy ishlarga asoslanadi. Tadqiqotlarda ranglarning madaniyat va kognitiv aspektlari, ular orqali til va madaniyatning o'zaro aloqalari ko'rsatilgan. Xususan, ranglarning frazeologik birliklarda qanday ishlatilishi va madaniy kontekstga qarab qanday o'zgarishi, tilshunoslikdagi muhim masalalardan biridir.

Birinchi o'rinda, C.E. Jablonski[2] va L.G. Gak[1] kabi olimlarning ishlari ranglarning til va madaniyatdagi ifodalanishini kognitiv va semantik yondashuvlar orqali tahlil qilishga qaratilgan. Jablonski o'z asarlarida ranglarning tildagi simbolik va tasavvurlashli ma'nolarini o'rganib, ranglarning faqat fizikal va biologik emas, balki psixologik va madaniy aspektlarini ham aks ettiradi. Gak esa ranglarni til orqali madaniyatni ifodalashda muhim vosita sifatida ko'rib, ranglarning frazeologik birliklarda qanday ishlatilishi, ularning milliy ongdagi roli va ahamiyatini o'rganadi. Gakning yondashuvi ranglarning madaniy va lingvistik tizimdagi o'zgaruvchanligini tushunishga yordam beradi, bu esa ranglarning frazeologizm va maqollardagi o'rni to'g'risida yaxshiroq tasavvur beradi.

O'zbek tilidagi ranglar frazeologizmlari masalasi ham bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan. M.A. Kasimov[3] va N.G. Mirsayitov[5] o'z asarlarida o'zbek tilining frazeologik tizimida ranglarning qanday ishlatilishini tahlil qilishadi. Kasimov o'zining "O'zbek tilidagi frazeologik birliklar" nomli asarida ranglarning semantik xususiyatlarini, ularning frazeologizm va maqollarda qanday ko'rinishlar olishini, shuningdek, ranglarning milliy madaniyatda qanday aks etishini ko'rsatadi. Mirsayitov esa o'zbek tilidagi frazeologizm va maqollardagi ranglarning tarixi va madaniy ahamiyatini tahlil qilib, ranglarning milliy tafakkur va axloqiy qadriyatlarni aks ettiruvchi kuchli element ekanligini ta'kidlaydi.

Bundan tashqari, V.I. Karasik[4] va S.G. Vorkachev kabi olimlar frazeologik birliklarning pragmatik xususiyatlarini o'rganishga katta e'tibor qaratishgan. Karasik frazeologizmning pragmatik jihatlari va uning ijtimoiy-kulturologik funksiyalarini tahlil qilib, ranglarning ma'lum bir madaniyatdagi qiymatini va jamiyatdagi o'rni haqida gapiradi. Vorkachev esa ranglarning pragmatik ma'nosini va ularning tildagi kommunikativ vazifalarini o'rganadi, shuningdek, ranglar orqali jamiyatdagi ijtimoiy xususiyatlar, stereotiplar va me'yorlarning qanday ifodalanganini ko'rsatadi. Bu tadqiqotlar ranglarning frazeologik birliklardagi ishtirokini nafaqat semantik, balki pragmatik nuqtai nazardan ham tahlil qilishni zaruriyat deb biladi.

Ingliz tilidagi ranglarning frazeologik birliklardagi ishtirokini o'rganishda A.P. Belyaeva[6] va L.S. Vasil'evaning ishlari alohida e'tiborga molikdir. Ular ranglarning tilshunoslikda qanday semantik xususiyatlarga ega ekanini va turli frazeologik birliklar

tarkibida qanday ishlatilishini tahlil qilgan. Vasil'eva, ranglarning frazeologizmida ijtimoiy va madaniy kodlarni shakllantiruvchi vosita sifatida ishlatilishini ko'rsatgan. Belyaeva esa ranglarning frazeologik birliklarda o'zgaruvchanligini va ularning til va madaniyatda qanday ifodalanganini o'rganadi. U ingliz tilidagi ranglarning ko'p ma'no qatlamlarini va ularning madaniyatdagi turli simvolik tasavvurlarini ko'rsatadi.

Shuningdek, V.N. Telia va V.A. Maslov kabi olimlarning ishlarida ranglarning semantik va pragmatik o'zgarishlari tahlil qilingan. Telia ranglarning frazeologik birliklarda ishlatilishini milliy va madaniy xususiyatlarni aks ettiruvchi element sifatida ko'rib, ularning o'ziga xos semantik qatlamlarini o'rganadi. Maslov esa frazeologizmning pragmatik jihatlarini, ranglarning ijtimoiy va axloqiy rollarini o'rganishga qaratilgan.

Bundan tashqari, ranglarning frazeologik birliklar tarkibida qo'llanilishi va ularning madaniy va kognitiv qiymati haqida olib borilgan tadqiqotlar ko'rsatadiki, ranglar tilning faqat grammatik yoki leksik jihatlarini emas, balki ularning madaniy, axloqiy va ijtimoiy qiymatlarini ham ifodalaydi. Bu ranglarning frazeologik birliklaridagi roli, milliy tafakkur va axloqiy me'yorlarni shakllantirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Yuqoridagi tadqiqotlar tahlili, rang komponentli frazeologik birliklarni o'rganishda tilshunoslik va madaniyatshunoslikning turli yondashuvlarini birlashtirishning zarurligini ko'rsatadi. Ranglarning ibora va maqollarda ishlatilishini tushunish, madaniyatlararo farqlarni, milliy tafakkurni va axloqiy xususiyatlarni tahlil qilishda katta ahamiyatga ega.

Muhokama.

Ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklarni o'rganish, tilshunoslik va madaniyatshunoslik doirasida bir qator muhim masalalarni yoritadi. Ranglar nafaqat tilning leksik va grammatik tuzilmasining ajralmas qismi bo'lib qolmay, balki jamiyatning axloqiy, madaniy va estetik qadriyatlarini aks ettiruvchi kuchli madaniy kodlardir. Bu kodlar frazeologizm va maqollar tarkibida namoyon bo'lib, milliy tafakkur va madaniyatni chuqur tushunishga yordam beradi. Ingliz va o'zbek tillaridagi ranglarning frazeologizmida qo'llanilishi nafaqat tilning semantik strukturasi, balki milliy va madaniy xususiyatlarni ham ko'rsatadi.

Birinchidan, ranglarning frazeologik birliklardagi ma'nolari va ularga berilgan semantik qatlamlar o'rtasida muhim farqlar mavjud. Ingliz tilidagi ranglar ko'pincha kengroq ma'nolarda ishlatilsa (masalan, "green" — tabiat, o'sish, xavfsizlik), o'zbek tilidagi ranglar ko'proq axloqiy yoki ijtimoiy kontesktida ifodalanadi. O'zbek tilida "qizil" rangining frazeologik birliklardagi ishlatilishi ko'pincha g'azab, agressiya yoki janjal bilan bog'liq bo'lsa, ingliz tilida bu rang sevgi va ehtirosni ifodalovchi pozitiv tasavvurga ega bo'lishi mumkin. Bunday farqlar ranglarning til va madaniyatdagi o'zgacha semantik yondashuvlarini ko'rsatadi.

Ikkinchidan, ranglarning frazeologizmida ishlatilishi milliy tafakkur va jamiyatdagi axloqiy me'yorlarga ta'sir ko'rsatadi. O'zbek va ingliz tillaridagi ranglarga bo'lgan munosabatlarni tahlil qilish, har bir millatning dunyoqarashi, qadriyatlar tizimi va urf-odatlarini aks ettiradi. Misol uchun, o'zbek tilidagi "ko'k" rangining frazeologik birliklaridagi ishlatilishi ko'pincha poklik, tozalikka nisbatan ijobiy tasavvurlarni ifodalasa, ingliz tilidagi "blue" rangining frazeologik birliklardagi ishlatilishi ko'pincha salbiy ma'nolarda (masalan, "feeling blue" — xafa bo'lish) uchraydi. Bu, o'z navbatida, madaniyatlarning ranglarga bo'lgan psixologik va estetik qarashlaridagi farqlarni ko'rsatadi.

Uchinchidan, ranglar frazeologizmida faqat semantik, balki pragmatik jihatdan ham katta rol o'ynaydi. Frazeologizmning pragmatik funksiyasi, uning ijtimoiy kontekstdagi ishlatilishiga qarab ranglarning qo'llanilishini shakllantiradi. Ranglar, ayniqsa ibora va maqollarda, ijtimoiy vaziyatda ma'lum bir g'oya yoki axloqiy me'yorni o'z ichiga oladi. Misol uchun, ingliz tilidagi "white lie" (yolg'on, lekin ijobiy maqsad bilan) va o'zbek tilidagi "oq" rangining ishlatilishi hamda uning "poklik" va "yaxshilik" tasavvurlari bilan bog'liq bo'lishi, ranglarning pragmatik semantikasi va ularning ijtimoiy funksiyalarini o'zida aks ettiradi.

Shuningdek, ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklar madaniyatlararo muloqotda xatoliklarning oldini olish uchun muhimdir. Ranglarning frazeologik birliklarda ifodalangan ma'nolari va ularning madaniyatlararo talqinlari ko'pincha turli millatlar orasida noto'g'ri tushunilishlarga olib kelishi mumkin. Masalan, ingliz tilida ijobiy ma'noda ishlatiladigan "green" (tabiat, o'sish) rangining o'zbek tilida turli hollarda salbiy ma'nolarni anglatuvchi "yashil" rangining o'ziga xos semantik qatlamlarini bilmaslik madaniyatlararo tushunmovchiliklarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, ranglarning tilshunoslikda o'rganilishi, ular orqali turli madaniyatlarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi va lingvistik muloqotda xatoliklarni oldini olishga imkon yaratadi.

Bundan tashqari, ranglarning frazeologik birliklarda ishlatilishini o'rganish, tilshunoslikda ranglarning kognitiv tasavvurlarni qanday ifodalashini, ularning shaxsiy va ijtimoiy xususiyatlar bilan qanday bog'langanini yanada aniqroq ko'rsatishga yordam beradi. Har bir rangning frazeologik birliklarda ishlatilishi, madaniyatlarning o'ziga xos kodlari va psixologik tasavvurlarini aks ettiradi. Bu frazeologik birliklar orqali insonlarning dunyoqarashlari, axloqiy qadriyatlari va milliy ongidagi o'zgarishlar namoyon bo'ladi.

Umuman olganda, ranglarning ingliz va o'zbek tillaridagi ibora va maqollardagi ishtirokini o'rganish, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalar, madaniyatlararo farqlar va o'xshashliklar haqida chuqurroq tasavvur hosil qilish imkonini beradi. Ranglarning tilshunoslikda ishlatilishini tahlil qilish, nafaqat tilning semantik va pragmatik aspektlarini, balki madaniy tafakkur va axloqiy normativlarning til orqali qanday ifodalanganini tushunishda katta ahamiyatga ega. Bu o'zaro aloqalar tilshunoslar uchun yangi tadqiqot yo'llarini ochib beradi va ranglarning lingvamadaniy xususiyatlarini yanada chuqurroq o'rganish uchun turtki bo'ladi.

Xulosa.

Ushbu tadqiqotda ingliz va o'zbek tillaridagi rang komponentli frazeologik birliklarning lingvistik va madaniyatshunoslik jihatlari tahlil qilindi. Ranglarning frazeologizm va maqollarda ishlatilishi, tilning semantik va pragmatik strukturalarida chuqur ildizlarga ega bo'lib, ular milliy tafakkur va madaniyatdagi o'ziga xos xususiyatlarni aks ettiradi. Tahlil natijalari ranglarning nafaqat tilning leksik tarkibida, balki ijtimoiy, madaniy va psixologik kontekstlarda ham muhim rol o'ynashini ko'rsatdi.

Birinchidan, ingliz va o'zbek tillaridagi ranglar frazeologizmida turli ma'no qatlamlarini ifodalashda ishlatiladi. Ranglar frazeologik birliklarda, asosan, o'xshash ma'nolarga ega bo'lsa-da, ularning madaniy tasavvurlari va ijtimoiy-axloqiy qiymatlari madaniyatlararo farqlarni ko'rsatadi. Misol uchun, o'zbek tilidagi "qizil" rangining salbiy, g'azab va janjalga doir ma'no qatlamlari bilan bog'liqligi ingliz tilida ijobiy tasavvurlarni anglatadigan ranglarning turli kontekstlarda ishlatilishini aks ettiradi.

Ikkinchidan, ranglarning frazeologik birliklarda qo'llanishi milliy madaniyat va axloqiy qadriyatlarni aks ettiruvchi ijtimoiy kod sifatida xizmat qiladi. O'zbek va ingliz tillaridagi ranglar frazeologizmida jamiyatning o'ziga xos estetik va axloqiy me'yorlarini ifodalaydi. Ranglarning ijtimoiy roli ularning tildagi semantik ma'nolarini kengaytiradi va ularga madaniyatlararo farqlarni tushunishda muhim vosita bo'ladi.

Uchinchidan, ranglarning frazeologik birliklardagi semantik va pragmatik xususiyatlarini o'rganish, tilshunoslik va madaniyatshunoslikning yangi tadqiqot yo'nalishlariga yo'l ochadi. Ranglarning frazeologizmida ishlatilishi, til va madaniyat o'rtasidagi o'zaro aloqalarni yanada chuqurroq tushunishga yordam beradi. Shuningdek, bu ranglarning semantik va pragmatik funksiyalarining tilshunoslikda qanday o'zgarishini o'rganishda qo'llaniladigan metodologik yondashuvlarni kengaytiradi.

Umuman olganda, ingliz va o'zbek tillaridagi ranglarning frazeologik birliklarda ishlatilishini o'rganish, madaniyatlararo farqlar va o'xshashliklarni ko'rsatish bilan birga, til va madaniyat o'rtasidagi chuqur bog'liqlikni aks ettiradi. Tadqiqotning natijalari ranglarning frazeologik birliklardagi ahamiyatini, ularning madaniyatdagi roli va tilshunoslikda o'ziga xos xususiyatlarini tushunishda muhim bir bosqichni tashkil etadi. Ranglarning frazeologik birliklarda qanday ishlatilishini chuqur o'rganish, nafaqat tilning o'zini, balki jamiyat va madaniyatlarning dinamikasini tushunish uchun ham yangi imkoniyatlar yaratadi.

References:

1. Gak, L. G. (1996). *Lingvistik kognitsiya i semantika tsveta*. Moskva: Nauka.
2. Jablonski, C. E. (1989). *Color in Language and Culture: A Cognitive Linguistic Approach*. New York: Springer.
3. Kasimov, M. A. (1987). *O'zbek tilidagi frazeologik birliklar*. Tashkent: Fan.
4. Karasik, V. I. (2004). *Lingvopragmatika frazeologii*. Moskva: RGGU.
5. Mirsayitov, N. G. (2002). *O'zbek tilining frazeologiyasi*. Tashkent: O'qituvchi.
6. Belyaeva, A. P. (1991). *Frazeologizm i tsvetovaya simbolika v russkom yazyke*. Leningrad: LGU.
7. Vasilieva, L. S. (1998). *Frazeologicheskie edinitse i semantika tsvetov*. Moskva: RGGU.
8. Maslov, V. A. (1991). *Frazeologiya i lingvisticheskaya semantika*. Moskva: Nauka.
9. Telia, V. N. (1996). *Russkaya frazeologiya: semantika i sintaksis*. Moskva: RGGU.